

ISic2744

I.Sicily inscription 2744

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

limestone

Object

stele

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2015.07.04

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Montagna di Balate

Provenance

acropolis sanctuary of Montagna di Balate, immediately SE of modern town

Coordinates

37.592762, 13.917678

Current Location

Italy, Sicily, Marianopoli, Museo Archeologico Regionale di Marianopoli

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Νικόμαχος
2. ἡγεσία
3. Γελλίας
4. Ἀντισθένης
5. Λυκύνιοι

Apparatus

text after Dubois IGDS II

Translation (en)

Nichomachos son of Hagesias, Gellias son of Antisthenes, Lykymnioi (dedicated this)

Commentary

Digital identifiers:

TM 644842

EDCS 64901074

PHI 336178

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 49.1318

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 47.1416b

Dubois, Laurent 2008. Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Tome II.. Geneva. At 091A

Cordano, F. 1997. Considerazioni sull'uso greco del terzo nome in Sicilia. *Atti seconde giornate internazionali di studi sull'area elima (Gibellina 22-26 ottobre 1994)*. Pisa, Gibellina. pp. 401-413. At 404 n.4

Fiorentini, G. 1984-1985. Recenti scavi a Marianopoli. *Kokalos*. 30-31: 467-474. At 472

Fiorentini, G. 1985-1986. La necropoli indigena di età greca di Valle Oscura (Marianopoli). *Quaderni dell'Istituto di Archeologia della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Messina*. 1: 31-54. At 31

Fiorentini, G. 1991. Marianopoli. In Nenci, G., Vallet, G.(eds.), *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche*. Pisa. pp. 360-364. At 362

Manganaro, G. 1999. Sikelika: studi di antichità e di epigrafia della Sicilia greca. Pisa, Roma. At 53 no.43 fig.121-122

Manganaro, G. 2000. Le due dediche da Montagna di Balate. In Panvini, R. (eds.), *Marianopoli. Il Museo archeologico*. Caltanissetta. pp. 119-121.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic2744. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4355031>